

DISCRIMINAÇÃO RACIAL SISTÊMICA E DESAFIOS NA REABILITAÇÃO DE EGRESSOS NEGROS APÓS LIBERDADE: UMA ANÁLISE SOCIOJURÍDICA

SYSTEMIC RACIAL DISCRIMINATION AND CHALLENGES IN THE REHABILITATION OF BLACK EXTENDED AFTER FREEDOM: A SOCIO-LEGAL ANALYSIS

Emilly Moraes dos Santos¹

Hamilton Gonçalves Sobreira²

Resumo: O objetivo deste trabalho visa analisar a discriminação racial sistêmica e os desafios enfrentados pelos egressos negros na busca pela reabilitação após à liberdade. Através de uma revisão bibliográfica de caráter qualitativo o estudo pretende explorar as complexidades sociojurídicas que cercam este assunto. A discriminação racial sistêmica é um fenômeno global que permeia várias esferas da vida, incluindo o sistema de justiça criminal. Egressos negros enfrentam obstáculos significativos na busca pela reabilitação e reintegração na sociedade. Estes desafios são exacerbados pelo racismo institucionalizado e pelas desigualdades socioeconômicas. O estudo pretende examinar as políticas e práticas que contribuem para a discriminação racial no sistema de justiça criminal e os impactos dessas práticas na vida dos egressos negros. Além disso, o artigo buscará identificar estratégias eficazes para combater a discriminação racial e promover a reabilitação e reintegração bem-sucedida dos egressos negros. A análise sociojurídica permitirá uma compreensão mais profunda das leis e políticas que perpetuam a discriminação racial e como elas podem ser reformadas para promover a igualdade racial. A metodologia utilizada será a bibliográfica de caráter qualitativo, onde será utilizado artigos acadêmicos, jurisprudência que trate do tema e a legislação brasileira atual. Através desta pesquisa, espera-se contribuir para o corpo de conhecimento existente sobre a discriminação racial sistêmica e fornecer resultados valiosos para informar a formulação de políticas e práticas de reabilitação.

Palavras-chave: Discriminação racial. Reabilitação de egressos. Liberdade.

Abstract: The objective of this work aims to analyze systemic racial discrimination and the challenges faced by black graduates in the search for rehabilitation after freedom. Through a qualitative literature review, the study aims to explore the socio-legal complexities surrounding this subject. Systemic racial discrimination is a global phenomenon that permeates many spheres of life, including the criminal justice system. Black graduates face significant obstacles in their pursuit of rehabilitation and reintegration into society. These challenges are exacerbated by institutionalized racism and socioeconomic inequalities. The study aims to examine the policies and practices that contribute to racial discrimination in the criminal justice system and the impacts of these practices on the lives of black inmates. Furthermore, the article will seek to identify effective strategies to combat racial discrimination and promote the successful rehabilitation and reintegration of black graduates. Sociolegal analysis will enable a deeper understanding of the laws and policies that perpetuate racial discrimination and how they can be reformed to promote racial equality. The methodology used will be bibliographic of a qualitative nature, where academic articles, jurisprudence that deals with the topic and current Brazilian legislation will be used. Through this research, it is hoped to contribute to the existing body of knowledge on systemic racial discrimination and provide valuable findings to inform the formulation of rehabilitation policies and practices.

Keywords: Racial discrimination. Rehabilitation of graduates. Freedom.

¹Bacharel do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: emillymoraais1@gmail.com

²Orientador do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: hamilton@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

O presente artigo, através de seu tema, visa a exploração sobre discriminação racial sistêmica e desafios na reabilitação de egressos negros após liberdade, junto de uma vertente sóciojurídica.

A exploração da reabilitação de egressos negros após a liberdade requer a compreensão profunda de conceitos interligados, começando pela noção de discriminação racial sistêmica. Este conceito, como delineado por Eduardo Bonilla-Silva e Angela Davis, destaca os padrões institucionalizados de discriminação que atravessam as estruturas sociais, incluindo o sistema jurídico. (Campos, 2017)

Ao considerar a reabilitação sociojurídica, proposta por Shadd Maruna e Fergus McNeill, torna-se evidente que a reintegração bem-sucedida não pode ser alcançada apenas através de medidas legais, mas requer uma abordagem integrada que atenda às necessidades sociais e psicológicas dos egressos. (War e Maruna, 2007).

Este trabalho utiliza uma abordagem metodológica dedutiva e qualitativa para explorar e entender a reabilitação de egressos negros após a liberdade. Contribuindo, também, junto de uma revisão de literatura acadêmica relevante, assim como em conjunto de uma análise na legislação brasileira, artigos e pesquisas sobre o assunto. Desse modo, como objetivos geral, este artigo tem o escopo de analisar as evidências científicas sobre como a Discriminação Racial Sistêmica está relacionada à reabilitação de ex-detentos negros do sistema prisional na sociedade brasileira.

Diante disso, dentre os objetivos presentes neste artigo, a especificar, será analisado de forma sistemática as pesquisas e estudos científicos que abordam a relação entre a Discriminação Racial Sistêmica e a reabilitação de ex-detentos do sistema prisional, identificando lacunas, tendências e contribuições existentes. Investigar de que maneira a influência da Discriminação Racial Sistêmica nas condições carcerárias, examinando o impacto dessa dinâmica na experiência dos ex-detentos durante o período de encarceramento. Identificar as barreiras específicas impostas pela Discriminação Racial Sistêmica que dificultam a reintegração de ex-detentos negros na sociedade brasileira, abordando temas como estigmatização, acesso ao mercado de trabalho e habitação.

A reintegração de ex-detentos negros após a liberdade, conforme discutido por Michel Foucault (1975) e Angela Davis (2018), é um processo complexo que vai além do sistema jurídico e requer uma análise crítica das estruturas de poder na sociedade. A

reabilitação deve ser um processo de transformação que desafia as disparidades raciais arraigadas e reflete os princípios de equidade e dignidade. Esta questão, embora seja uma realidade local, é também um problema global que reflete desafios sistêmicos e estruturais, com padrões recorrentes de discriminação racial sistêmica afetando a reintegração de ex-detentos em diversas sociedades. A discussão sobre a reabilitação de ex-detentos negros após a liberdade é, portanto, não apenas um exercício acadêmico, mas um imperativo para a construção de um sistema jurídico mais justo.

No cenário nacional, o Brasil enfrenta desafios específicos relacionados à discriminação racial e ao sistema prisional. A complexa interação entre a criminalização da pobreza, estigmatização e estereotipação racial cria um ambiente propício para a perpetuação do ciclo de encarceramento. Em Fortaleza, Ceará, a reabilitação de ex-detentos negros após a liberdade é delineada em um contexto caracterizado por peculiaridades locais e desafios inerentes à realidade cearense. A discriminação racial sistêmica, apesar de ter origens globais, se manifesta de forma única em nosso estado, exigindo uma estratégia que considere a intersecção de fatores culturais, sociais e econômicos específicos da região.

Os desafios nacionais, como a criminalização da pobreza, encontram ressonância em Fortaleza, onde as políticas criminais frequentemente refletem e exacerbam as disparidades sociais. A compreensão desses desafios em um contexto local permite uma análise mais precisa das dinâmicas que influenciam a reintegração de ex-detentos negros, levando em conta as nuances da infraestrutura social e econômica de nossa cidade.

Além disso, ao contextualizar o problema em Fortaleza, é essencial explorar a disponibilidade e eficácia dos programas de reabilitação existentes, bem como a receptividade da comunidade à reintegração. A identificação de iniciativas locais bem-sucedidas e obstáculos específicos enfrentados por ex-detentos em nosso município contribui para o desenvolvimento de estratégias de intervenção mais direcionadas e eficazes.

Portanto, ao investigar a reabilitação de ex-detentos negros após a liberdade em Fortaleza, é imperativo adotar uma abordagem holística que reconheça tanto os elementos globais quanto os desafios nacionais, ao mesmo tempo em que se aprofunda na realidade local para promover soluções efetivas e alinhadas com as necessidades específicas de nossa comunidade.

2 A DISCRIMINAÇÃO RACIAL SISTÊMICA

A Discriminação Racial Sistêmica, como conceito fundamental na análise das desigualdades sociais, transcende manifestações individuais, infiltrando-se nas estruturas e instituições, perpetuando disparidades entre grupos étnicos. Angela Davis, ativista e renomada acadêmica, oferece uma visão perspicaz sobre esse fenômeno, argumentando que a discriminação racial não é apenas uma série de incidentes isolados, mas um sistema arraigado que permeia todos os aspectos da sociedade. Em sua obra seminal "A Liberdade É Uma Luta Constante", Davis (2016) ressalta como a discriminação racial sistêmica persiste como um desafio urgente, afetando diversas esferas da vida, desde o sistema de justiça criminal até as instituições educacionais.

Frantz Fanon, psiquiatra e pensador anticolonial, contribui significativamente para a compreensão dos impactos psicossociais da discriminação racial sistêmica. Em "Pele Negra, Máscaras Brancas", Fanon (1952) explora como o colonialismo e o racismo estrutural moldam a identidade e a autoimagem das pessoas negras. Sua análise profunda revela como a discriminação sistêmica não apenas cria disparidades tangíveis, mas também deixa cicatrizes psicológicas duradouras, influenciando a forma como indivíduos se percebem e são percebidos pela sociedade.

Ao considerar as palavras de Davis e Fanon, emergem padrões que definem a Discriminação Racial Sistêmica como um fenômeno multifacetado, enraizado em estruturas sociais e históricas. Essa compreensão profunda se torna essencial ao explorar as repercussões dessa discriminação na reabilitação de egressos do sistema prisional, pois transcende as experiências individuais, penetrando nos sistemas que moldam oportunidades e expectativas, influenciando diretamente o processo de reintegração na sociedade. (Alves e Moreira, 2022).

Frantz Fanon, em "Pele Negra, Máscaras Brancas", oferece uma perspectiva psicológica única sobre como a discriminação racial sistêmica afeta a identidade e a autoestima. No contexto da reabilitação de egressos, compreender as dimensões psicossociais torna-se crucial. A estigmatização, muitas vezes presente nos processos de reintegração, não é apenas uma barreira tangível, mas uma força que molda a autoimagem do indivíduo. A discriminação não cessa ao atravessar os portões da prisão; persiste nas interações cotidianas, influenciando a autoconfiança e a percepção de pertencimento à sociedade. (Madeira e Gomes, 2018).

Ao examinar artigos acadêmicos, destaca-se o trabalho de Michelle Alexander em "A Nova Jim Crow". Alexander oferece uma análise jurídica profunda sobre como o sistema

de justiça criminal nos Estados Unidos perpetua a discriminação racial sistêmica, contribuindo diretamente para as disparidades observadas na reabilitação de egressos negros. Sua abordagem incisiva revela como as políticas criminais têm impactos duradouros, criando uma estrutura que perpetua a marginalização mesmo após o cumprimento da pena. (Alexander, 2018).

Artigos como "Racial Disparities in Incarceration Increase Acceptance of Punitive Policies" de Jennifer L. Eberhardt e "The Impact of Racial Disparities in Policing" de Frank R. Baumgartner e Derek A. Epp, oferecem insights valiosos sobre como a discriminação racial sistêmica influencia o sistema de justiça criminal, afetando diretamente a população carcerária e, por conseguinte, a reabilitação de egressos. (Hetey et al, 2014).

Ao unir essas perspectivas, compreendemos que a Discriminação Racial Sistêmica não é um fenômeno isolado, mas uma teia complexa de interações sociais, políticas e jurídicas. No âmbito da reabilitação de egressos, essa teia se manifesta em obstáculos que vão além das grades da prisão, limitando oportunidades e perpetuando a marginalização. Uma análise aprofundada dessas obras e posicionamentos contribui para uma compreensão holística da temática, preparando o terreno para a posterior discussão sobre as implicações na reintegração de egressos negros do sistema prisional. (Hofbauer, 2006).

3 A DISCRIMINAÇÃO RACIAL NO SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO

A análise das particularidades da discriminação racial no sistema prisional brasileiro sob uma perspectiva jurídica revela desafios intrincados que exigem uma abordagem crítica e transformadora. Nesse contexto, autores como Douglas Crimp e Sueli Carneiro trazem opiniões que, ao serem entrelaçados com posicionamentos jurídicos, oferecem uma compreensão mais completa das dinâmicas em jogo. (Damasceno, 2018).

Sueli Carneiro (2023), ao incorporar uma perspectiva de gênero, agrega uma dimensão crítica à discussão. A discriminação racial sistêmica no sistema prisional não afeta homens e mulheres de maneira uniforme, e essa diferenciação deve ser reconhecida juridicamente. A Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (CEDAW), da qual o Brasil é signatário, impõe a obrigação de combater discriminações de gênero, incluindo aquelas presentes no sistema prisional. (Carneiro, 2023).

A jurisprudência brasileira, ao abordar casos de discriminação racial no sistema prisional, torna-se um campo crucial de análise. Decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ), como o julgamento do Recurso Extraordinário 641320,

ressaltam a responsabilidade do Estado em garantir a igualdade e a não discriminação, especialmente em um contexto tão sensível quanto o sistema prisional. (Brasil, 2018).

Ao entrelaçar essas reflexões jurídicas, percebemos que a luta contra a discriminação racial no sistema prisional não se limita a desafios sociais, mas requer uma revisão crítica das estruturas legais e uma aplicação mais rigorosa dos princípios constitucionais. Essa abordagem é fundamental para assegurar a efetividade dos direitos fundamentais e promover a verdadeira igualdade no âmbito prisional brasileiro. (Carneiro, 2023).

No Brasil, segundo dados do Departamento Penitenciário Nacional (Depen), mais de 66% das pessoas encarceradas são negras, marcando um aumento de 14% ao longo de 15 anos. (CNJ, 2021). No entanto, é essencial salientar que essa proporção pode estar sub-representada, devido à ausência de informações sobre raça e cor em mais de 20% da população carcerária. Ademais, a população negra é a mais afetada pela violência, com 74,4% das vítimas de violência letal sendo pessoas negras, conforme relatórios do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Essas estatísticas contrastam com a proporção de pessoas negras no país, que é de 56,1%, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). (CNJ, 2021).

Carlos Gustavo Direito, juiz auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) com atuação no Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas (DMF), destaca o perfil majoritariamente negro da população prisional brasileira. Ele também ressalta o aumento das taxas de encarceramento de mulheres, que também são majoritariamente negras, demandando a implementação de novos mecanismos de enfrentamento. (Brasil, 2021).

Carlos, ainda enfatiza que as pessoas egressas do sistema prisional enfrentam não apenas os estigmas associados ao encarceramento, mas também várias formas de seletividade no acesso à justiça, políticas públicas e benefícios sociais. Assim, ele sublinha a importância de reconhecer os marcadores sociais de gênero e raça como fontes de discriminação, evidenciando a necessidade de políticas e ações afirmativas que considerem essas questões para promover a equidade e a justiça social.

4 CONDIÇÕES CARCERÁRIAS E SEU IMPACTO NA REABILITAÇÃO EM FORTALEZA: UMA ABORDAGEM CRÍTICA

A exploração das condições carcerárias em Fortaleza e seu impacto na reabilitação de egressos revela um cenário complexo, no qual a vivência no sistema prisional desempenha um papel crucial no processo de reintegração. Ao contextualizar essa dinâmica, autores como Michel Foucault e Loïc Wacquant oferecem perspectivas teóricas que auxiliam na compreensão da relação intrínseca entre o ambiente prisional e a reintegração. (Foucault, 1975).

Michel Foucault, em sua obra "Vigiar e Punir" (1975), analisa a natureza disciplinar do sistema prisional, destacando como as condições carcerárias não apenas punem, mas moldam subjetividades

Loïc Wacquant, em "As Prisões da Miséria" (1999), amplia essa discussão ao abordar a relação entre pobreza e encarceramento. Em Fortaleza, onde a realidade socioeconômica é um elemento crucial, as condições carcerárias tornam-se um reflexo exacerbado das desigualdades estruturais. A falta de investimento em políticas públicas eficazes amplifica as disparidades, impactando diretamente a capacidade de reabilitação dos egressos. (Migalhas, 2023).

4.1 Barreiras à Reintegração

Para identificar e realizar discussões a respeito das diversas barreiras enfrentadas pelos egressos negros, incluindo estigmatização, dificuldade de acesso ao mercado de trabalho e habitação. Autores como Devah Pager e Michelle Alexander serão citados para enriquecer a análise dessas barreiras. Desvendando as Complexidades das Barreiras à Reintegração de Egressos Negros: Uma Análise Abrangente. A jornada de reintegração de egressos negros é marcada por uma teia intrincada de desafios que transcendem a mera superação do sistema prisional. Ao desvelar as múltiplas camadas das barreiras enfrentadas, destacando a estigmatização persistente, as dificuldades no acesso ao mercado de trabalho, os obstáculos na habitação e considerando a perspectiva interseccional, torna-se evidente a necessidade de abordagens holísticas e estratégias transformadoras. (Miranda et al, 2022).

4.2 Estigmatização e Dificuldades Persistentes de acesso ao Mercado de Trabalho

A estigmatização é um fenômeno contínuo que permeia todas as facetas da vida pós-cárcere para egressos negros. A pesquisa de Devah Pager (2007) ressalta que, mesmo após conquistar a liberdade, a marca de ex-detento continua a obscurecer oportunidades de emprego e interações sociais. Esta persistência da estigmatização contribui para a marginalização contínua, impactando a autoestima e o senso de pertencimento.

A busca por emprego emerge como um campo de batalha significativo na reintegração. A obra de Pager aponta que egressos negros enfrentam não apenas a falta de oportunidades, mas também a segregação ocupacional, relegando muitos a empregos precários e sub-remunerados. Essa dificuldade na entrada ao mercado de trabalho não apenas afeta a estabilidade econômica, mas cria ciclos de desesperança que permeiam o processo de reintegração.

4.3 Desafios na Habitação, Estruturais e Culturais

A discriminação residencial surge como uma barreira adicional e impactante. A análise de Michelle Alexander ilustra como políticas habitacionais contribuem para a perpetuação do ciclo de marginalização, com proprietários relutantes em alugar para egressos negros. A falta de opções habitacionais acessíveis não apenas dificulta a estabilidade residencial, mas também influencia a dinâmica familiar e comunitária. (Alexander, 2023).

Para além das barreiras individuais, é fundamental confrontar os desafios estruturais e culturais que perpetuam a marginalização. Políticas públicas inadequadas, a ausência de programas de ressocialização eficazes e a falta de conscientização sobre o impacto do racismo sistêmico contribuem para a manutenção dessas barreiras. Uma abordagem transformadora requer não apenas a superação das barreiras visíveis, mas também a reconfiguração das estruturas que as sustentam.

Ao delinear essas complexidades, vislumbramos a necessidade premente de estratégias abrangentes que não apenas mitiguem os sintomas, mas também ataquem as raízes estruturais da marginalização de egressos negros. A construção de uma reintegração justa e equitativa requer não apenas a remoção de obstáculos, mas a criação de um ambiente que nutra a resiliência, a igualdade e a dignidade dos indivíduos em sua jornada pós-cárcere.

4.4 Perspectiva Interseccional e o Papel das Políticas Públicas na Reabilitação

A abordagem interseccional, considerando fatores como gênero, classe e localidade, enriquece nossa compreensão das experiências de egressos negros. Mulheres egressas, por exemplo, enfrentam desafios únicos que precisam ser endereçados de maneira específica. Além disso, a localidade, como Fortaleza, traz nuances específicas que moldam a dinâmica da reintegração. Essa perspectiva refinada é essencial para estratégias de intervenção mais eficazes.

Análise crítica do papel das políticas públicas na mitigação ou perpetuação da Discriminação Racial Sistêmica na reabilitação de egressos. O autor Fábio Roberto D'Ávila (2005), será referenciado para fundamentar a discussão sobre políticas públicas e sua eficácia.

A análise do papel das políticas públicas na mitigação ou perpetuação da Discriminação Racial Sistêmica na reabilitação de egressos negros em Fortaleza requer uma investigação detalhada das iniciativas existentes, entrelaçando conceitos teóricos de pensadores como de Fábio Roberto D'Ávila com a realidade local, considerando, ainda, a interseção com dispositivos jurídicos.

4.5 Desigualdades Estruturais e a Efetividade das Políticas Públicas na Realidade Fortalezense

D'Ávila (2005) destaca as desigualdades estruturais nas políticas públicas brasileiras, e sua aplicação em Fortaleza ressalta a necessidade de considerar dispositivos específicos. O Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001), por exemplo, pode ser uma ferramenta para enfrentar disparidades na habitação. No entanto, é vital examinar se as ações governamentais em Fortaleza estão alinhadas com esses dispositivos legais e se estão efetivamente mitigando as desigualdades estruturais.

A efetividade das políticas públicas em Fortaleza pode ser avaliada à luz de dispositivos jurídicos específicos que visam a promoção da igualdade racial. O Estatuto da Igualdade Racial e de Combate à Intolerância Religiosa (Lei 12.288/2010) traz diretrizes importantes. Nesse contexto, é crucial analisar se as iniciativas em Fortaleza estão em conformidade com essas diretrizes e se estão promovendo efetivamente a inclusão social e a igualdade de oportunidades para os egressos negros.

4.6 Participação Social, Legislação Desafios e Perspectivas Futuras

A participação social, preconizada por D'Ávila (2005), encontra respaldo na legislação brasileira, como no caso do Estatuto da Cidade. Avaliar como os egressos negros participam ativamente na formulação, implementação e monitoramento de políticas públicas em Fortaleza é crucial. Dispositivos legais que incentivam a participação popular, como a Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011), podem ser explorados para garantir transparência e engajamento efetivo.

Considerando o panorama legal, é imperativo abordar desafios estruturais por meio de dispositivos que assegurem a equidade. Instrumentos legais como o Plano Nacional de Promoção da Igualdade Racial (Decreto 6.872/2009) fornecem um arcabouço, mas é necessário avaliar como essas diretrizes se refletem nas políticas específicas de Fortaleza. A construção de uma abordagem eficaz demanda a interseção entre teoria e prática, onde os dispositivos jurídicos são alavancas para transformações sociais concretas em prol da reintegração justa e igualitária de egressos negros em Fortaleza.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise aprofundada realizada sobre a discriminação racial sistêmica e os desafios enfrentados na reabilitação de egressos negros após a sua liberdade revelou um panorama preocupante e multifacetado. Este estudo permitiu compreender a intersecção complexa entre fatores sociais, jurídicos e históricos que contribuem para a persistência dessa realidade injusta e desigual.

Ficou evidente que a discriminação racial não é apenas um problema individual, mas também um fenômeno estrutural enraizado em instituições e práticas sociais. Desde o sistema de justiça criminal até os sistemas de educação, moradia e emprego, as barreiras enfrentadas pelos egressos negros são reflexos de um sistema que perpetua a marginalização e a exclusão. A falta de acesso a oportunidades equitativas após a libertação agrava ainda mais a vulnerabilidade dos egressos negros, criando um ciclo de reincidência e marginalização que perpetua a desigualdade racial. Este ciclo vicioso ressalta a urgência de intervenções eficazes que abordem não apenas as necessidades imediatas dos egressos, mas também as estruturas e práticas discriminatórias que perpetuam sua exclusão.

É crucial reconhecer que a luta contra a discriminação racial sistêmica e a promoção

da reabilitação efetiva dos egressos negros exigem uma abordagem holística e interdisciplinar. Isso envolve não apenas a reforma das políticas e práticas do sistema de justiça criminal, mas também a criação de redes de apoio comunitário, programas de capacitação profissional e educação sobre questões raciais para combater preconceitos arraigados.

Além disso, a implementação de medidas afirmativas e políticas de inclusão é fundamental para garantir que os egressos negros tenham acesso igualitário a oportunidades de emprego, moradia e educação. Essas medidas devem ser acompanhadas por esforços para promover a conscientização e a sensibilização sobre as consequências devastadoras da discriminação racial e os benefícios da inclusão e diversidade. Ao mesmo tempo, é importante reconhecer o papel crucial da comunidade na reintegração dos egressos negros. A criação de espaços seguros e acolhedores, onde esses indivíduos possam reconstruir suas vidas com dignidade e respeito, é essencial para romper o ciclo de exclusão e marginalização.

Em última análise, a luta pela justiça racial e pela reabilitação efetiva dos egressos negros é uma responsabilidade compartilhada que requer o compromisso de todos os setores da sociedade. Somente por meio de um esforço coletivo e contínuo para desafiar e transformar as estruturas e atitudes discriminatórias, poderemos construir uma sociedade verdadeiramente igualitária e inclusiva para todos os cidadãos, independentemente de sua cor da pele.

REFERÊNCIAS

ALEXANDER, Michelle. **A Nova Jim Crow**. Editora Elefante, 2019.

ALVES, J. S. MOREIRA, L. E. **ENQUADRO E BANCO DOS RÉUS: RACISMO E SISTEMA DE JUSTIÇA**. 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1807-0310/2022v34256057>. Acesso em: 13 nov. 2023.

ALMEIDA, Silvio. **Racismo Estrutural**. Editora Jandaíra, 2021.

BONILLA-SILVA, Eduardo. **Racismo sem racista: Racismo, racionalização e a construção social da cor**. São Paulo: Editora Unesp, 2010.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Presidência da República, Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos.

BRASIL. **LEI Nº 12.288, DE 20 DE JULHO DE 2010**. Institui o Estatuto da Igualdade Racial; altera as Leis nos 7.716, de 5 de janeiro de 1989, 9.029, de 13 de abril de 1995, 7.347, de 24 de julho de 1985, e 10.778, de 24 de novembro de 2003.

BRASIL. **LEI Nº 10.257, DE 10 DE JULHO DE 2001**. Regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências.

BRASIL. **LEI Nº 12.527, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011**. Regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal; altera a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei nº 11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos da Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e dá outras providências.

BRASIL. **DECRETO Nº 6.872, DE 4 DE JUNHO DE 2009**. Aprova o Plano Nacional de Promoção da Igualdade Racial - PLANAPIR, e institui o seu Comitê de Articulação e Monitoramento.

BRASIL. **STF. RE 641320**. Tema 423 - Cumprimento de pena em regime menos gravoso ante a falta de vagas em estabelecimento penitenciário adequado. 2018. Relator(a), Min. Gilmar Mendes

BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. **Ações contra discriminação racial terão foco em pessoas egressas do sistema prisional** - GMF - Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Disponível em: <<https://gmf.tjrj.jus.br/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5265985/7974570#:~:text=No%20Brasil%2C%20mais%20de%2066>>. Acesso em: 29 mar. 2024.

Brasil. Conselho Nacional de Justiça. Central de Regulação de Vagas [recurso eletrônico] : **Manual para a Gestão da Lotação Prisional** / Conselho Nacional de Justiça, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, Departamento Penitenciário Nacional; coordenação de Luís Geraldo Sant'Ana Lanfredi ... [et al.]. Brasília : Conselho Nacional de Justiça, 2021.

CAMPOS, L. A. **RACISMO EM TRÊS DIMENSÕES : Uma abordagem realista-crítica.** Revista Brasileira de Ciências Sociais, v. 32, n. 95, p. 01, 2017.

CARNEIRO, Sueli. "**Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira.**" In: **Onde estão as mulheres? Estudos feministas: para pensar as questões de gênero no Brasil,** Editora Rosa dos Tempos, 1993.

CRENSHAW, Kimberlé. **Documento para o encontro de especialistas em aspectos da discriminação racial relativos ao gênero.** Revista Estudos Feministas, 10(1), 171-188, 2002.
CRIMP, Douglas. "The Prison Door is Open: Queer Theory and the Death Drive." Social Text, no. 72, 2002, pp. 47–66.

Conselho Nacional de Justiça. **CNJ enfrenta desigualdade racial nos sistemas penal e socioeducativo.** Disponível em: <<https://www.cnj.jus.br/enfrentamento-a-desigualdade-racial-nos-sistemas-penal-e-socioeducativo-e-objeto-de-acoes-do-cnj/>>.

DALLARI, Dalmo de Abreu. **Elementos da teoria geral do Estado.** São Paulo: Saraiva, 1995.

DAVIS, Angela Y. **A liberdade é uma luta constante.** Boitempo Editorial, 2018.

DAMASCENO, M. G. **Saúde Mental e Racismo Contra Negros: Produção Bibliográfica Brasileira dos Últimos Quinze Anos.** Psicologia: Ciência e Profissão, v. 38, n. 3, p. 450–464, set. 2018.

D'AVILA, Fabio Roberto. **Ofensividade e crimes omissos próprios: contributo à compreensão do crime como ofensa ao bem jurídico.** Coimbra: Coimbra Editora, 2005.

FANON, Frantz. **Pele Negra, Máscaras Brancas.** Fator, 1952.

FIRMO, Érico. **Entre a Cruz e a Favela.** Armazém da Cultura, 2019.

FOUCAULT, Michel. **Vigiar e punir: Nascimento da prisão.** Petrópolis: Vozes, 2014.

FRANÇA, Socorro. **A Vida no Cárcere.** Expressão Popular, 2012.

GOFFMAN, Erving. **Estigma: Notas sobre a manipulação da identidade deteriorada.** Rio de Janeiro: Zahar, 2019.

HETHEY, R. C.; EBERHARDT, J. L. **Racial Disparities in Incarceration Increase Acceptance of Punitive Policies.** Psychological Science, v. 25, n. 10, p. 1949–1954, 5 ago. 2014.

HOFBAUER, A. **Ações afirmativas e o debate sobre racismo no Brasil.** Lua Nova: Revista de Cultura e Política, n. 68, p. 9–56, 2006.

HALL, Stuart. **A identidade cultural na pós-modernidade.** DP&A Editora, 2004.

LOPES, Nei. **Enciclopédia brasileira da diáspora africana**. Selo Negro Edições, 2004.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). **Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (CEDAW)**. Adotada pela Assembleia Geral em 18 de dezembro de 1979.

MADEIRA, Z. GOMES, D. D. de O. **Persistentes desigualdades raciais e resistências negras no Brasil contemporâneo**. 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0101-6628.154>. Acesso em: 13 nov. 2023.

MIRANDA, R. B.; GOLDBERG, A.; BERMUDEZ, X. P. D. **Programas de reinserção social para egressos do sistema prisional no Brasil: há um olhar para o recorte de gênero?** *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 27, n. 12, p. 4599–4616, dez. 2022.

PAGER, Devah. **Marked: race, crime, and finding work in an era of mass incarceration**. London: The University of Chicago Press, 2007. DOI: <https://doi.org/10.7208/chicago/9780226644851.001.0001>

SANTANA, V. **Dispositivo de racialidade: a filosofia antirracista de Sueli Carneiro – Novos Estudos**. 2023. Disponível em: <https://novosestudos.com.br/dispositivo-de-racialidade-a-filosofia-antirracista-de-sueli-carneiro/#gsc.tab=0>.

WACQUANT, Loïc. **As prisões da miséria**. Zahar, 2001.

WACQUANT, Loïc. **Punindo os pobres: A nova gestão da miséria nos Estados Unidos**. Rio de Janeiro: Editora Revan, 2003.

WARD, T.; MARUNA, S. **Rehabilitation**. [s.l.] Taylor & Francis, 2007.

ZEHR, Howard. **Trocando as lentes: Um novo foco sobre o crime e a justiça**. São Paulo: Palas Athena, 2015.

_____. **Mazelas do sistema carcerário: Caso de tortura no Ceará não é isolado**. 2023. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/quentes/389596/mazelas-do-sistema-carcerario-caso-de-tortura-no-ceara-nao-e-isolado>. Acesso em: 29 nov. 2023.